

EFFECTO DEL POTASIO EN LA MORFOLOGÍA DEL Ni EN CATALIZADORES DE Ni-K/ γ -Al₂O₃

Trino Romero^{1,2*}, Caterine Donoso¹, Carlos Yachirema¹, Laura Sáenz¹, Karla Vizúete¹, Alexis Debut¹, Pablo Londoño², Jhoselyn Alvear².

¹ Departamento de Ciencias de Energía y Mecánica, Universidad de las Fuerzas Armadas, Sangolqui AP 1715231B, Quito-Ecuador.

² Facultad de Ingeniería Química, Universidad Central de Ecuador, Enrique Ritter s/n y Bolivia, Quito-Ecuador.

*Correo electrónico: trinojavierromero@gmail.com

Resumen

El efecto del K en la morfología del Ni en catalizadores de Ni-K/ γ -Al₂O₃ preparados por el método de coimpregnación e impregnación sucesiva fue estudiado. Mediante la técnica de TPR se demostró que la adición de K por co-impregnación condujo a la reducción de Ni a menor temperatura que por impregnación sucesiva. La quimisorción y termodesorción de hidrógeno demostraron que el método de adición de K influye en el tamaño promedio de los cristales de Ni, siendo este mayor por impregnación sucesiva que por coimpregnación. Identificándose sitios de desorción de hidrógeno de fuerza media (385 °C - 455 °C) y muy fuerte (640 °C) que se atribuye al hidrógeno quimisorbido fuertemente en las subcapas de la superficie de cristales de Ni.

Palabras clave: catalizador Ni-K, tamaño promedio de cristal de Ni, efecto del K.

Abstract

The effect of K on Ni morphology in Ni-K/ γ -Al₂O₃ catalysts prepared by the successive co-impregnation and impregnation method was studied. Using the TPR technique it was shown that the addition of K by co-impregnation led to the reduction of Ni at a lower temperature than by successive impregnation. The chemisorption and thermodesorption of hydrogen showed that the K addition method influences the average size of the Ni crystals, this being greater by successive impregnation than by co-impregnation. It identified hydrogen desorption sites of medium force (385°C - 455°C) and very strong (640°C) attributed to strongly chemisorbed hydrogen in the sub-layers of the Ni crystal surface.

Keywords: Ni-K catalyst, average Ni crystal size, K effect.

Highlights

Efecto del K en la morfología del Ni: tamaño promedio de cristales de Ni, m²Ni/gNi, μ mol H₂ desorbidos/m²Ni.

El método de adición de K influye en el control del tamaño de cristales de Ni en la superficie del soporte.

La quimisorción y termodesorción de hidrógeno demostraron que el hidrógeno adsorbido en las subcapas de la superficie del Ni requieren una alta temperatura para la desorción.

Resumen Gráfico

Introducción

Los catalizadores industriales a base de níquel se han utilizado ampliamente en el reformado de vapor de gas natural en procesos primarios y secundarios, y en procesos de transformación de dióxido de carbono y de metano como los principales gases de efecto invernadero, ambos para la producción de hidrógeno y de gas de síntesis. El hidrógeno en los últimos años ha despertado un gran interés debido a su uso en celdas combustibles, eliminación de azufre y producción de amoníaco y metanol [1-3]. Los catalizadores de níquel en los procesos de reformado con vapor de metano operan a temperaturas muy altas, lo que conduce a la desactivación por deposición de coque, la afinidad del metal y el soporte, y debido a su alta sensibilidad al azufre [4-6]. En el reformado con vapor, el níquel es el catalizador base por su buena relación actividad/costo, soportado en óxido de aluminio u óxido de magnesio, con adición de óxido de potasio que previenen la formación de carbono [7]. Los catalizadores de níquel promovidos por metales alcalinos y metales alcalinotérreos se han estudiado exhaustivamente para mejorar la estabilidad y sus propiedades catalíticas [4,8]. El reformado con vapor de etilenglicol en catalizadores de Ni-K/Al₂O₃ preparados por co-precipitación e impregnación por humedad incipiente, en donde la adición de K por co-precipitación condujo a una mayor actividad catalítica y menor formación de coque [9]. La producción de gas de síntesis (CO, H₂) a partir de los gases de invernadero (dióxido de carbono y metano) conduce a una formulación del catalizador a base de níquel que sea resistente al coque, por lo que se requiere una buena selección del soporte, promotor y condiciones de reacción. La presencia de potasio en el catalizador Ni/Al₂O₃ mejora la

reducibilidad del níquel, por la inhibición de la interacción con el soporte en donde el tamaño y las estructuras del níquel permanecen sin cambios. Actuando como promotor de la gasificación del coque depositado durante la reacción [10,11]. Wysocka y col. [12], estudiaron catalizadores de níquel promovidos por potasio para el proceso de reformado en seco, en donde demostraron que las especies de potasio influían en la distribución del tamaño de las partículas de níquel, la superficie BET, la reducibilidad, la actividad catalítica y la estabilidad en el proceso de reformado en seco del metano. Los estudios realizados por termodesorción de hidrógeno (TPD-H₂) en catalizadores a base de Ni mostraron que la cantidad de H₂ desorbido es generalmente mayor que la cantidad quimisorbida. Esto se debe a que, durante la reducción del Ni, las partes de las moléculas de hidrógeno disociadas en las superficies de Ni migran a las capas sub-superficiales y/o al soporte (efecto spillover) [13-15]. Li y col. [16] en el estudio de catalizadores de Ni/Al₂O₃ mediante la reducción a temperatura programada (TPR) mostró que: (1) los catalizadores preparados por impregnación con bajo contenido de Ni, la interacción con el soporte es alta, y a alto contenido de Ni se observó la presencia de NiO. Para ambos casos, no se observó la presencia de NiAl₂O₄. (2) Los catalizadores preparados por precipitación presentaron especies de NiAl₂O₄ independientemente del contenido de Ni. (3) La tasa de reducción de Ni en el soporte depende de la naturaleza química de las especies de Ni y de la tasa de nucleación del Ni metálico. El mayor interés en los catalizadores de Ni/Al₂O₃ se centra en las interacciones de Ni con el soporte, y se clasifica en tres categorías: (a) interacción muy débil en la que el soporte actúa solo como un agente dispersante, (b) formación

de solución sólida y (c) interacción fuerte o formación de compuesto con superficie [17-18]. En este trabajo se estudió el efecto del potasio (K) en catalizadores de Ni/Al₂O₃ preparados por el método de impregnación sucesiva y por co-impregnación, y su influencia en el área superficial de níquel-metal, tamaño promedio de cristales de Ni y la interacción Ni-soporte.

Metodología experimental

Preparación del catalizador

Los catalizadores bimetálicos de Ni-K/ γ -Al₂O₃ fueron preparados por impregnación sucesiva (I) donde se incorpora en primer lugar potasio (K) y luego el níquel (Ni); y por método de co-impregnación (C) donde las sales de níquel y potasio se adicionan de manera simultánea. En ambos casos se utilizó una γ -Al₂O₃ (Alpha Aesar, 99,99 %) extrudada de diámetro promedio de 2 mm y de superficie específica de 130 m²/g. Se utilizaron las sales acuosas de nitrato de níquel (NiNO₃·6H₂O, Aldrich-Sigma 99,99 %) y nitrato de potasio (KNO₃, Aldrich-Sigma 99,99 %) incorporadas en la alúmina en exceso de solución, para contenidos de Ni de 2,3, 2,7 y 3,0 % y de K de 0,0, 3,0 y 4,8 % en peso, con una relación atómica molar igual a 2,0 ± 0,4. En el método de impregnación sucesiva, se agregó primero la sal acuosa de nitrato de potasio a la alúmina que se sometió a agitación a 80 °C a 60 rpm, durante una hora y luego se llevó a sequedad a 100 °C, a una presión de vacío de 0,4 bar. Se secó a 120 °C durante 8 horas y finalmente se calcinó a 500 °C durante 8 horas en una mufla. Luego a la alúmina modificada con K, se le añadió la solución acuosa de Ni siguiendo los pasos anteriores descritos. En el método de co-impregnación las sales de níquel y potasio, se adicionan simultáneamente para que ambos iones

compitan de manera similar por la superficie. El proceso de secado, y calcinación del catalizador, es el mismo que se describió anteriormente.

Caracterización del catalizador

El análisis elemental de los catalizadores de Ni-K/ γ -Al₂O₃ reducidos se realizó mediante la técnica EDS (espectroscopia de rayos X de energía dispersiva) en un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) TESCAN modelo MIRA 03, en donde los análisis de EDS se realizaron mediante un detector Bruker X-Flash 6|30 con una resolución de 123 eV a MnK α . Mientras que las observaciones se realizaron con el sensor de electrones secundarios a 10kV. La caracterización superficial de catalizadores Ni-K/ γ -Al₂O₃ se realizó en un equipo Autochem II 2920 de Micromeritics con un reactor U de flujo continuo acoplado a un cromatógrafo en línea equipado con un TCD. La reducción a temperatura programada de hidrógeno (TPR) de los catalizadores (500 mg) se realizó entre 25 °C y 850 °C utilizando un flujo de H₂/Ar (5% vol.) de 30 cm³/min a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. La termodesorción de hidrogeno a temperatura programada (TPD-H₂) se realizó entre 25 °C y 850 °C, luego de la reducción a 500 °C, y saturación de la superficie con H₂ a temperatura ambiente del catalizador. La quimisorción de hidrógeno se midió mediante el método de pulsos. El catalizador (500 mg) se redujo *in situ* a 500 °C durante una hora en un flujo de H₂/Ar (5% vol.) de 30 cm³/min, luego se llevó a temperatura ambiente en atmósfera de argón a un flujo de 30 cm³/min, y se sometió a inyecciones consecutivas de pulsos de 4,5 mol de H₂ hasta saturar la superficie de metal accesible, en donde no se detecte adsorción. El área de la superficie del metal de Ni, el área específica del metal y el tamaño promedio de los cristales de Ni,

se calcularon a partir del volumen de H₂ quimisorbido utilizando las siguientes ecuaciones simplificadas [13,16]:

Área superficial de Ni (SA_{Ni}):

$$SA_{Ni} = \left(\frac{V_{ad}}{W_s} \times V_m \right) \cdot SF \cdot N \cdot RA \quad (m^2/g) \quad \text{Ec. 1}$$

Área superficial específica de Ni (SSA_{Ni}):

$$SSA_{Ni} = \frac{SA_{Ni}}{FP_{Ni}} \quad (m^2/gNi) \quad \text{Ec. 2}$$

Tamaño promedio de cristales de Ni (CS_{Ni}):

$$CS_{Ni} = \left(\frac{6 \times 10^3}{SA_{Ni}} \right) \times d_{Ni} \quad (nm) \quad \text{Ec. 3}$$

Donde, V_{ad} = volumen de H₂ quimisorbido en STP (cm³) para formar una monocapa, W_s = peso de la muestra (g), V_m = volumen molar de gas H₂ (22,414 cm³), SF = factor estequiométrico, relación Ni/H en la quimisorción, que se toma como 1, N = 6,023 × 10²³ átomos de Ni/mol, RA es el área de sección transversal atómica de Ni, que es 0,0649 nm², FP_{Ni} = fracción en peso de Ni determinado por EDS, y d_{Ni} = densidad del metal Ni (8,9 g/cm³).

Discusión

Análisis SEM-EDS

En la Figura 1 se muestran las micrografías de los catalizadores de Ni-K/γ-Al₂O₃ reducidos a 500 °C, donde el análisis de 10 zonas de la superficie del catalizador por SEM-EDS, permitió determinar la composición (% peso) de Ni y K en la superficie de cada catalizador como se indica en la Tabla 1.

Figura 1. Micrografía de los catalizadores de Ni-K/γ-Al₂O₃.

Tabla 1. Composición química de los catalizadores Ni-K/γ-Al₂O₃ por EDS.

Catalizador	% Ni (p/p)	% K (p/p)
Ni _{2,3}	2,3	-
Ni _{2,7} K _{3,0} -C	2,7	3,0
Ni _{3,0} K _{4,8} -I	3,0	4,8

C: co-impregnación. I: impregnación sucesiva

Los catalizadores bimetálico de Ni-K/γ-Al₂O₃ presentaron una relación molar atómica constante de K/Ni igual a 2,0 ± 0,3 en los catalizadores preparado por impregnación sucesiva (Ni_{3,0}K_{4,8}-I) y por co-impregnación (Ni_{2,7} K_{3,0}-C).

Análisis de TPR

Los catalizadores de Ni-K/γ-Al₂O₃ se evaluaron mediante reducción a temperatura programada (TPR) para determinar el perfil de temperatura de las especies reducidas y el efecto debido a la presencia de K (Figura 2). El catalizador Ni_{2,3} presentó una señal a 100 °C de baja intensidad y dos señales intensas a 260 °C y 562 °C. El catalizador Ni_{2,7}K_{3,0}-C presentó un perfil de temperatura máxima similar al catalizador Ni_{2,3}, a temperaturas máximas de 78 °C, 274 °C y 576 °C. El catalizador Ni_{3,0}K_{4,8}-I mostró especies reducidas similares a los catalizadores Ni_{2,3} y Ni_{2,7}K_{3,0}-C a 78 °C y 267 °C, con un desplazamiento de las señales de 562 °C - 576 °C a una temperatura menor de 480 °C. La mayoría de los investigadores atribuyen las señales en el rango de 78 °C - 274 °C a especies de NiO con baja interacción con el soporte, y las señales a temperaturas entre 562 °C - 576 °C a NiO_x con una fuerte interacción con la alúmina [13,17,19,21-23]. El catalizador de Ni_{2,7}K_{3,0}-C exhibió un desplazamiento ΔT_{max.} = +14 °C a las temperaturas de 260 °C y 562 °C respecto al catalizador Ni_{2,3}. El catalizador Ni_{3,0}K_{4,8}-I mostró un desplazamiento de ΔT_{max.} = -82 °C para la temperatura de 562 °C con respecto al Ni_{2,3}, debido a que disminuye la

interacción NiO-Al₂O₃ por la presencia de K. En el catalizador Ni_{3,0}K_{4,8}-I preparado por impregnación sucesiva condujo a una disminución en el consumo de hidrógeno de especies reducidas de (48 ± 1) % en comparación con el Ni_{2,3} y Ni_{2,7}K_{3,0}-C. Probablemente parte del Ni esté ocluido en el óxido de potasio mediante el proceso de calcinación a 500 °C. Los resultados muestran que el método de incorporación y el contenido de K influyen en el consumo de hidrógeno. Se presentaron dos tipos de NiO en el soporte, uno de especies de NiO-Al₂O₃ de interacción débil a temperaturas de 78 - 274 °C y el otro con interacción fuerte a temperaturas de 480 - 576 °C. Asimismo, aparece una señal a 701 °C que se atribuye a una interacción muy fuerte con el soporte debido a la formación de una solución sólida de NiO-Al₂O₃ no estequiométrica o la posible formación de espinela de níquel (NiAl₂O₄) [17].

Figura 2. Perfiles de reducción a temperatura programada (TPR) de los catalizadores de Ni-K/ γ -Al₂O₃ calcinados a 500°C.

Quimisorción de hidrógeno

La Tabla 2 muestra los resultados del área de Ni (m²Ni/g), el área específica de Ni (m²Ni/gNi) y el tamaño promedio de los cristales de níquel (CS_{Ni}, nm) determinados mediante la quimisorción de hidrógeno por el método de pulsos en los catalizadores de Ni-K/ γ -Al₂O₃. El catalizador Ni_{2,3} presentó un área de 0,67 m²Ni/g, un área específica de 29,0 m²Ni/gNi y un tamaño promedio de cristales de Ni de 23 nm. Los resultados de la Tabla 2 muestran que a medida que aumenta el tamaño promedio de los cristales de Ni, la superficie específica de Ni disminuye para un contenido de K de 3,0 y 4,8 % en peso, independientemente del método de preparación de los catalizadores [13,19].

Tabla 2. Quimisorción de hidrogeno en los catalizadores de Ni-K/ γ -Al₂O₃.

Catalizador	m ² Ni/g	m ² Ni/gNi	CS _{Ni} (nm)
Ni _{2,3}	0,67	29,0	23
Ni _{2,7} K _{3,0} -C	0,20	7,4	91
Ni _{3,0} K _{4,8} -I	0,10	3,5	194

Praliaud y col. [20] proponen en el estudio de catalizadores de Ni-K/SiO₂ preparados por el método de impregnación sucesiva, que la interacción de níquel y potasio influye en la disminución de la quimisorción de hidrógeno. Pechimuthu y col. [19] demostraron en el estudio de los catalizadores de 13,5 % Ni/Al₂O₃ y 13,5 % Ni-2%K/Al₂O₃, que la presencia de K influye en la disminución de la quimisorción de hidrógeno de 0,32 a 0,06 mL H₂/g y el área específica de Ni de 8,24 a 1,65 m²Ni/g, y aumenta el tamaño promedio de cristales de Ni de 82 nm a 409 nm. Este comportamiento es similar a los resultados reportados en los catalizadores Ni-K/Al₂O₃ del presente estudio (Tabla 2, Figura 3). La adición de 4,8% de K por

impregnación sucesiva conduce a un aumento del tamaño promedio de partícula de Ni de un factor 2 respecto al catalizador $\text{Ni}_{2,7}\text{K}_{3,0}\text{-C}$ y de un factor 8 respecto al catalizador de $\text{Ni}_{2,3}$. En este caso el Ni se adiciona en una superficie en donde el K está coordinado con los grupos hidroxilo ($\text{K}^+\text{-O-Al}$) de la alúmina influyendo la distribución de iones Ni^{2+} en la superficie, lo que induce a la aglomeración del Ni y en consecuencia, a cristales de mayor tamaño (194 nm) que quimisorben menos hidrógeno (Figura 3).

El tamaño promedio de cristales de Ni en el catalizador preparado por impregnación sucesiva aumentó en un 53% en comparación con el co-impregnado.

Figura 3. Quimisorción de hidrógeno (Q_{H_2}) y tamaño promedio de los cristales de Ni (CSNi) en función del % K (peso).

Por el contrario, el catalizador de $\text{Ni}_{2,7}\text{K}_{3,0}\text{-C}$ preparado por la incorporación simultánea de cationes Ni^{2+} y K^+ en solución acuosa con una relación atómica K/Ni igual a 2, conlleva a una mejor distribución de las partículas de Ni disminuyendo la aglomeración de los cristales de Ni, para un tamaño promedio de cristales de Ni de 91 nm [19,20].

Termodesorción de hidrógeno (TPD- H_2)

La Figura 4 muestra los perfiles de termodesorción de hidrógeno para los catalizadores Ni-K/ $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ reducidos a a

500 °C. Se observaron dos tipos de señales para los catalizadores de $\text{Ni}_{2,3}$ a 455 °C y a 648 °C. La señal de $\text{Ni}_{2,3}$ observada a 455 °C se desplaza a la temperatura de 385 °C para el catalizador $\text{Ni}_{2,7}\text{K}_{3,0}\text{-C}$. La desorción de H_2 a temperaturas inferiores a 455 °C se atribuye a partículas de níquel metálico. Al incorporar potasio por el método de co-impregnación, se observa una desorción de hidrógeno a una temperatura de 385 °C, que se atribuye a partículas aisladas de níquel decoradas de K_2O que inhiben la interacción del Ni con el soporte. En el catalizador $\text{Ni}_{3,0}\text{K}_{4,8}\text{-I}$ se observó solo una señal a 648 °C, que se presenta igualmente en los catalizadores $\text{Ni}_{2,3}$ y $\text{Ni}_{2,7}\text{K}_{3,0}\text{-C}$, que se atribuye a la interacción del hidrógeno quimisorbido fuertemente con Ni, que ha migrado a las subcapas superficiales de Ni y/o al soporte por efecto de spillover [13,14,23].

Figura 4. Perfiles de termodesorción de hidrógeno a temperatura programada (TPD- H_2) de los catalizadores de Ni-K/ $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ reducidos a 500 °C.

En la Tabla 3 se muestran los resultados de la termodesorción de hidrógeno expresados en $\mu\text{mol H}_2/\text{m}^2\text{Ni}$ y el tamaño promedio de los cristales de níquel (nm) para los catalizadores Ni-K/ $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$.

Los resultados demuestran que la desorción de hidrógeno expresada μmol

H_2/m^2Ni se incrementa proporcionalmente con el tamaño promedio de cristales de Ni, lo que evidencia que el hidrógeno que se desorbe a 648 °C, es debido al hidrógeno que se encuentra adsorbido en las subcapas de los cristales de Ni en un mayor grado, que el proveniente de la superficie del soporte por efecto de spillover.

Tabla 3. Termodesorción de hidrogeno en los catalizadores de Ni-K/ γ -Al₂O₃. Ni (I): 385 - 455 °C, Ni (II): 648 °C.

Catalizador	Ni (I)	Ni (II)	CSNi (nm)
	μ mol H ₂ /m ² Ni	μ mol H ₂ /m ² Ni	
Ni _{2,3}	7,6 ^a	129,0 ^c	23
Ni _{2,7} K _{3,0} -C	55,0 ^b	300,0 ^c	91
Ni _{3,0} K _{4,8} -I	-	774,0 ^c	194

T_{max.}: a = 455 °C, b = 385 °C, c = 648 °C

Conclusiones

La reducibilidad del Ni se favorece a menor temperatura por la adición de K preparado por co-impregnación que por impregnación sucesiva. La quimisorción y termodesorción de hidrógeno demostraron que el contenido y método de adición de K influye en el tamaño promedio de los cristales de Ni. Identificándose sitios de desorción de hidrógeno de fuerza media (385 °C – 455 °C) y muy fuerte (640 °C) que se atribuye al hidrógeno quimisorbido fuertemente en las subcapas de la superficie de cristales de Ni.

Referencias

- [1] Dunn, S. International Journal of Hydrogen Energy, 27 (2002) 235.
- [2] Peña, M. A., Gómez, J. P., Fierro, J. L. G. Applied Catalysis, 144 (1996) 57.
- [3] Seo, Y.-S., Shirley, A., Kolaczkowski, S. Journal of Power Sources, 108 (2002) 213.
- [4] Morlanés, N. International Journal of Hydrogen Energy, 38 (2013) 3588.
- [5] Naidja, A. Prog. in Energy and Combustion Science, 29 (2003) 155.
- [6] Rostrup-Nielsen J. R., Alstrup I. Catalysis Today, 53 (1999) 311.
- [7] Anderson J. R., Bouduart M. Catalysis Science & Technology. Rostrup-Nielsen, J. R. (Ed.). Catalytic Steam Reforming 5. Springer-Verlag editions, 1984 (Chapter 1).
- [8] Melo F., Morlanés N. Catalysis Today 107–108 (2005) 458.
- [9] Choi D. H., Park J. E., Kim D. H., Park E. D. Research on Chemical Intermediates, 42 (2016) 223.
- [10] Morlané, N. International Journal of Hydrogen Energy, 38 (2013) 3588.
- [11] Luna, A. E. C., Iriarte, M. E. Applied Catalysis, 343 (2008) 10.
- [12] Wysocka, I., Mielewczyk-Gryn, A., Łapinski, M., Cieslik, B., Rogala, A. International Journal of Hydrogen Energy (2020) 89 (article in press).
- [13] Velu, S., Gangwal, S. K. Solid State Ionics 177 (2006) 803.
- [14] Boudjahem, A.-G., Monteverdi, S., Mercy, M., Bettahar, M. M. Catalysis Letters, 97 (2004) 177.
- [15] Santos, D. C. R. M., Lisboa, J. S., Passos, F. B., Noronha, F. B. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 21, (2004) 203.
- [16] Li, C., Chen, Y.-W. Thermochemica Acta, 256 (1995) 457.
- [17] Bartholomew, C. H., Pannell, R. B. Journal of Catalysis, 65 (1980) 390.
- [18] Zielinski, J. Journal of Catalysis, 76, (1982) 157.
- [19] Pechimuthu, N. A., Pant, K. K., Dhingra, S. C., Bhalla, R. Industrial & Engineering Chemistry Research, 45 (2006) 7435.
- [20] Pralialaud, H., Primet, M., Martin, G.-A. Applied Surface Science, 17 (1983) 107.
- [21] Zhang, X., Liu, J., Jing, Y., Xie, Y. Applied Catalysis, 240 (2003) 143.

XXIII CVenCat

- [22] Alipour, Z., Meshkani, F., Rezaei, M.
Journal of Hydrogen & Fuel Cell, 4
(2015) 215.
- [23] Smeds, S., Salmi, T., Lindfors, L. P.,
Krause, O. Applied Catalysis, 144,
(1996) 177.